

PEDAGOGICAL SCIENCES

DEVELOPING PROFESSIONAL COMMUNICATIVE COMPETENCE IN MEDICAL STUDENTS THROUGH MOBILE LEARNING VIDEO CONTENT TECHNOLOGY

Tsoy A.

*Doctor of Pedagogical Sciences,
Acting Professor of the Department of Language Disciplines of the Kazakh National Medical University
named after S. Asfendiyarov (Almaty, Kazakhstan)*

Besschetnova L.

PhD, Associate Professor of the Department of Language Disciplines of the Kazakh National Medical University named after S. Asfendiyarov (Almaty, Kazakhstan)

Ospanova Zh.

Lecturer of the Department of Language Disciplines of the Kazakh National Medical University named after S. Asfendiyarov (Almaty, Kazakhstan)

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ СРЕДСТВАМИ ВИДЕОКОНТЕНТА ФОРМАТА MOBILE LEARNING

Цой А.А.

доктор педагогических наук, и.о. профессора кафедры языковых дисциплин Казахского национального медицинского университета им. С. Асфендиярова (Алматы, Казахстан)

Бессчетнова Л.В.

к.п.н., доцент кафедры языковых дисциплин Казахского национального медицинского университета им. С. Асфендиярова (Алматы, Казахстан)

Оспанова Ж.А.

лектор кафедры языковых дисциплин Казахского национального медицинского университета им. С. Асфендиярова (Алматы, Казахстан)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18841662>

Abstract

The article is devoted to the development and theoretical justification of a model for forming professional communicative competence in medical students based on mobile learning video content technology. The focus is on teaching the professional medical interview dialogue as a key genre of medical discourse.

The methodological framework of the study is grounded in the philosophy of communicative culture, the psychology of speech activity, discourse theory, and contemporary approaches to teaching Russian. The proposed model is based on a scenario-driven approach and involves a staged organization of instruction: goal-setting, procedural implementation, and reflective analysis. In the process, students act as scriptwriters, performers, and analysts of their own media products, which fosters strategic thinking, the development of empathy skills, mastery of medical terminology, and adherence to speech etiquette norms.

The article presents a genre classification of student-produced mobile video (staged, documentary, and mixed formats), outlining their didactic potential and assessment criteria.

The findings confirm that the use of mobile learning video content contributes to the comprehensive development of linguistic, communicative, and sociocultural competence in future physicians, enhances their readiness for authentic clinical communication, and ensures the integration of language and professional training within a digital educational environment.

Аннотация

Статья посвящена разработке и теоретическому обоснованию модели формирования профессиональной коммуникативной компетенции студентов-медиков на основе технологии видеоконтента формата *mobile learning*. В центре внимания — обучение профессиональному диалогу-расспросу как ключевому жанру медицинского дискурса.

Методологическую основу работы составляют положения философии коммуникативной культуры, психологии речевой деятельности, теории дискурса и современные концепции методики преподавания русского языка. Предлагаемая модель строится на сценарном подходе и предполагает поэтапную организацию обучения: целеполагание, процессуальную реализацию и рефлексивный анализ. В ходе работы студенты выступают в роли сценаристов, исполнителей и аналитиков собственных медиапродуктов, что способствует формированию стратегического мышления, развитию навыков эмпатии, владения медицинской терминологией и соблюдения норм речевого этикета.

В статье представлена жанровая классификация студенческого мобильного видео (постановочный, документальный и смешанный формат), раскрываются их дидактические возможности и критерии оценки.

Результаты исследования подтверждают, что использование видеоконтента формата *mobile learning* способствует комплексному развитию языковой, речевой и социокультурной компетентности будущих

врачей, повышает их готовность к реальной клинической коммуникации и обеспечивает интеграцию языковой и профессиональной подготовки в условиях цифровой образовательной среды.

Keywords: professional medical communication, medical interview dialogue, medical discourse, mobile learning, video content, speech etiquette, communicative competence.

Ключевые слова: профессиональная коммуникация врача, диалог-расспрос, медицинский дискурс, mobile learning, видеоконтент, речевой этикет, коммуникативная компетенция.

Актуальность исследования определяется рядом факторов. Прежде всего, современная подготовка врача предполагает высокий уровень владения профессиональной коммуникацией на русском языке. Будущий медик должен уметь выстраивать продуктивный диалог с пациентами, их родственниками и коллегами, выбирать адекватные коммуникативные стратегии и тактики в зависимости от ситуации общения. Кроме того, стремительное развитие цифровых технологий и широкая доступность видеоконтента требуют от преподавателя пересмотра традиционных методов обучения и поиска новых форм работы с мультимедийными средствами.

Существенные изменения происходят и в дидактическом осмыслении видеоматериалов: меняются подходы к их отбору, алгоритмы анализа и способы включения в образовательный процесс. Особую значимость приобретает активная позиция обучающегося: студент становится не только потребителем, но и создателем видеоконтента, осмысливая процесс трансформации письменного текста в аудиовизуальный формат и апробируя разработанные речевые модели в практике профессионального общения.

Объектом исследования выступает методическая система формирования у студентов-медиков навыков ведения профессионального диалога-расспроса. Цель статьи – создание, теоретическое обоснование и экспериментальная проверка модели обучения диалогу-расспросу с использованием технологии *видеоконтента формата mobile learning*.

Теоретико-методологическую базу исследования составляют положения философии коммуникативной культуры, разработанные М.М. Бахтиным, П.А. Флоренским и другие [1]; концепции психологии речевой деятельности, представленные в трудах С.Л. Рубинштейна, В.И. Слободчикова [2]; идеи непрерывного профессионального и педагогического самосовершенствования (В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов [3]). Существенное значение имеют теория и практика моделирования коммуникативных процессов (Г.Г. Почепцов, Ю.В. Рождественский, Р. Якобсон [4]), а также дискурсивный подход к анализу речи (Н.Д. Арутюнова, В.И. Карасик, Е.С. Кубрякова [5]).

В работе учитываются исследования, посвящённые обучению студентов профессиональной коммуникации (М.Л. Макаров, А.Н. Щукин [6]), а также труды по внедрению интенсивных технологий в преподавание русского языка (Т.М. Балыхина [7]). Важную роль играют разработки, раскрывающие потенциал аудиовизуальных средств в формировании коммуникативной компетенции (А.Н. Щу-

кин, Э.Г. Азимов [8]), и исследования, посвящённые использованию цифровых инструментов и инновационных технологий в методике преподавания иностранного языка (А.А. Атабекова, Т. Бьюзен, Л.В. Яроцкая [9]).

Критерием коммуникативной готовности будущего врача является способность эффективно взаимодействовать с участниками медицинского общения. Каждая ситуация требует владения вербальными и невербальными средствами, стратегиями речевого поведения и навыками эмпатии. Предлагаемая технология *видеоконтента формата mobile learning* ориентирована на поэтапное формирование этих умений и создание студентами собственного профессионально ориентированного медиапродукта.

Технология включает три этапа: целеполагающий (определение задач и планирование деятельности); процессуальный (разработка сценария, подготовка и создание видеоматериала); рефлексивный (анализ результата и определение перспектив дальнейшего развития).

Гибкость технологии позволяет адаптировать её к различным коммуникативным жанрам: монолог врача-рекомендателя, диалог с пациентом, беседа с родственниками, полилог-консилиум и др. Особое внимание уделяется медицинскому диалогическому дискурсу, который характеризуется не только терминологической спецификой, но и стратегической направленностью на достижение диагностических целей.

Модель обучения строится на сценарном подходе, предполагающем разработку типовых коммуникативных ситуаций. Это даёт студенту структурную опору при ведении диалога и одновременно оставляет пространство для вариативности и творческого решения речевой задачи.

Профессиональный диалог врача с пациентом основывается на выборе определённых стратегий: стратегия прямого получения информации; стратегия перекрёстных вопросов; стратегия экспресс-опроса.

Они могут использоваться как изолированно, так и в комбинации, в зависимости от клинической ситуации и индивидуальных особенностей пациента. Дополнительно применяется стратегия гармонизации общения, направленная на установление доверительного контакта.

Ключевым элементом модели является совместное конструирование сценариев диалога-расспроса. Эти сценарии моделируют реальные клинические ситуации и затем реализуются в формате мобильного видео. Структурно-содержательный компонент включает формирование профессио-

нального мировоззрения, развитие коммуникативной и этносоциокультурной компетентности, а также навыков анализа и саморефлексии.

Обучение осуществляется в два этапа: сначала формируются навыки диалога-опроса и интервьюирования, затем – умения вести полноценный диалог-расспрос по разделам «Жалобы больного» и «История настоящего заболевания».

В рамках формирования коммуникативной компетенции целесообразно провести *круглый стол* как интерактивную форму учебного взаимодействия. Данный формат позволяет объединить элементы проблемного обучения, дискуссионной практики и межкультурного анализа.

Предварительный этап предполагает просмотр обучающимися видеолекций:

- «Особенности русского коммуникативного поведения»
- «Особенности русского речевого этикета»

После просмотра студентам предлагается подготовиться к обсуждению, опираясь на собственный культурный опыт, теоретические положения и примеры из художественной и фольклорной традиции.

Вопросы для дискуссии.

1. Формирование этикетных норм в детстве

- Почему основы речевого этикета важно закладывать именно в раннем возрасте?
- Какие примеры из личного опыта, педагогической практики или культурных традиций подтверждают эту мысль?
- Как отсутствие навыков речевого поведения влияет на социализацию личности?

Задача студентов — не просто высказать мнение, а **аргументировать позицию**, используя конкретные примеры.

2. Речевой этикет в национальных пословицах

- В каких пословицах вашей культуры отражается идея вежливости, уважения к собеседнику, силы слова?
- Как в этих пословицах осмысливается роль речи: как средство гармонии, конфликта, воспитания? (Например, в русской культуре: «Доброе слово и кошке приятно», «Слово — не воробей...»).

3. Историческая динамика отношения к этикету

Проанализируйте:

- наставления Владимира Мономаха («Поучение детям»);
- нормы поведения, закрепленные в памятнике XVI века Домострой;
- высказывания Михаил Васильевич Ломоносов о культуре речи.

Обсудите:

- Как менялось понимание речевой нормы?
- Что оставалось неизменным?
- Какие ценности лежали в основе этикетных предписаний разных эпох?

4. Ситуации употребления этикетных формул.

В каких коммуникативных ситуациях необходимо использовать этикетные формулы?

Приведите примеры: официальное общение (деловая переписка, академическая среда); повседневное общение; межпоколенческое взаимодействие; конфликтная ситуация.

Сравните использование формул в русской культуре и в ваших национальных традициях.

5. Работа со словарем речевого этикета.

Ознакомьтесь со «Словарем русского речевого этикета» А.Г. Балакай.

Ответьте на вопросы: Какие формы приветствия или обращения оказались для вас новыми? Какие формулы сегодня воспринимаются как устаревшие? Какие - сохраняют актуальность?

6. Формы обращения.

- Какие формы обращения существуют в русской культуре (имя-отчество, имя, фамилия, безличные формы)?
- В чем заключается сложность обращения в русском языке для тех, кому он неродной?
- Какие формы обращения приняты в вашей культуре?
- Существует ли категория уважительного дистанцирования через язык?

7. Употребление личного имени.

В чем особенность использования личного имени в русской культуре (имя-отчество, уменьшительные формы, вариативность)?

- Как изменяется форма имени в зависимости от степени близости?
- Есть ли аналогичные явления в вашей культуре?

8. Роль слушания в речевом поведении.

Можно ли считать слушание элементом речевого этикета? Какие невербальные сигналы демонстрируют уважительное слушание? Каковы культурные различия в стратегии слушания?

Данная форма работы способствует: развитию аргументированной речи; формированию навыков межкультурного сопоставления; совершенствованию навыков активного слушания; развитию способности задавать уточняющие и проблемные вопросы; формированию критического отношения к языковым нормам.

Кроме того, обсуждение видеоматериалов активизирует аналитическое мышление и способствует переходу от репродуктивного к продуктивному типу речевой деятельности.

Работа над видеоконтентом формата mobile learning проходит три стадии: подготовительную, основную и итоговую. На подготовительном этапе студенты анализируют возможные варианты развития диалога, осваивают план расспроса, отрабатывают частотные грамматические конструкции и лексику, включая перевод разговорных форм в профессиональные термины.

Основной этап предполагает написание сценария, его обсуждение с преподавателем и видеосъемку. В процессе работы формируются навыки стратегического планирования диалога, выбора тактик, соблюдения норм речевого этикета.

Перед съёмкой проводится специальное занятие, включающее преддемонстрационные, демонстрационные и последедемонстрационные упражнения. Они направлены на снятие лексико-грамматических трудностей, закрепление терминологии и развитие речемыслительной активности.

Заключительный этап – коллективный просмотр и анализ созданных видеоматериалов. Это способствует развитию говорения, аудирования, чтения и письма, а также повышает уровень профессиональной коммуникативной компетенции.

Вот, например, некоторые этапы занятия.

Преподаватель формулирует клиническую ситуацию: «Вы – врач приёмного отделения. К вам обращается пациент с жалобами. Ваша задача – грамотно и последовательно провести расспрос по разделу “Жалобы больного”».

Обсуждение: почему раздел «Жалобы» определяет дальнейшую диагностику? Какие ошибки чаще всего допускают студенты?

Трансформация разговорной речи. Задание: Переведите жалобы пациента на язык медицинской документации.

Пациент говорит:

«Ноет поясница».

«Жжёт в груди».

«Как будто давит голову».

Студенты записывают:

Ноющие боли в поясничной области.

Жгучие боли в загрудинной области.

Давящая головная боль.

2. Конструирование вопросов. Сформулируйте уточняющие вопросы: Где локализуется боль? Какого характера боль? Иррадирует ли? Когда возникла? Что усиливает/уменьшает? Обсуждается логика построения диалога.

3. Сценарный подход. Студенты делятся на мини-группы (2-3 человека). Каждая группа получает клиническую тему: боль в пояснице; головная боль; боль в грудной клетке; боль в животе. Задание: написать сценарий видеоконтента формата mobile learning.

Структура сценария: приветствие и установление контакта. Основная жалоба. Уточнение: локализация, характер, интенсивность, длительность иррадиация, сопутствующие симптомы.

Переформулирование жалоб в медицинский стиль. Эмпатическая реплика врача. Преподаватель контролирует: логичность вопросов; корректность терминологии; соблюдение речевого этикета.

4. Инструктаж по мобильной съёмке.

Требования к мобильному студенческому видео:

Длительность: 3–5 минут.

Формат: вертикальный или горизонтальный.

Реалистичная ситуация (кабинет врача).

Использование медицинской лексики.

Обязательная демонстрация: стратегии прямого вопроса, уточняющей стратегии, эмпатической реплики. Допускается простой реквизит: халат, стол, медицинская карта.

5. Просмотр и анализ видео.

Каждое видео оценивается по критериям:

Критерий	Баллы
Логика расспроса	
Медицинская терминология	
Стратегии диалога	
Эмпатия	
Речевая корректность	

Групповое обсуждение: Где диалог был наиболее убедительным? Были ли коммуникативные «провалы»? Как врач заменял сложные термины понятными пациенту словами?

Предлагаемая технология строится на моделировании профессиональных коммуникативных ситуаций с использованием мобильных устройств. Студент выполняет функции сценариста, режиссёра, исполнителя, редактора, что повышает мотивацию и вовлечённость.

Особенности технологии: соответствие цифровой культуре современного обучаемого. Игровой компонент (смена ролей). Интеграция языковой и профессиональной подготовки. Возможность аналитической работы после демонстрации видео. Создаваемый видеопроduct рассматривается как единица учебного процесса: он является как результатом, так и инструментом обучения.

Жанровая классификация студенческого мобильного видео.

Классификация основывается на ключевом параметре – степени реалистичности материала, лежащего в основе видеопроductа.

1. Постановочное видеоконтента формата mobile learning. Данный тип предполагает моделирование коммуникативной ситуации по заранее разработанному сценарию. Студенты прописывают: роли участников (врач, пациент, родственник); социальные характеристики коммуникантов; речевые формулы и грамматические конструкции; невербальные средства; композицию сцены.

Постановочное видеоконтента формата mobile learning ориентировано на имитацию профессионального взаимодействия («врач - пациент», «врач - коллега»). Оно требует высокой степени языковой подготовки и структурирования материала.

2. Документальное видеоконтента формата mobile learning

Этот тип фиксирует реальные события и профессиональную среду. Примеры: обзор медицинского учреждения; комментарий к инфраструктуре

больницы; рассказ о прохождении клинической практики.

Сценарий здесь носит приблизительный характер. Допускается вариативность формулировок и импровизация. Важную роль играют комментарии к видеоряду и использование невербальных средств.

Документальное видеоконтент формата mobile learning формирует навыки монологической речи, описания и профессионального комментирования.

3. Смешанное видеоконтент формата mobile learning

Смешанный формат объединяет элементы сценарного моделирования и реального взаимодействия. Например, диалог врача с пациентом, где студент заранее готовит стратегию опроса, но допускает изменение хода общения в зависимости от ответов.

Особенности: гибкая структура; необходимость стратегического мышления; развитие навыков спонтанной речи; формирование коммуникативной адаптивности. Смешанный жанр максимально приближает обучение к реальной клинической практике.

Использование различных жанров видеоконтента формата mobile learning позволяет: формировать профессиональную коммуникативную личность будущего врача; развивать навыки диалогической и монологической речи; тренировать эмпатию и тактичность; совершенствовать умение действовать в непредсказуемых коммуникативных условиях; интегрировать языковую и профессиональную подготовку.

Выбор жанра зависит от: этапа обучения; уровня владения языком; коммуникативной задачи; профиля подготовки; этнопсихологических особенностей обучаемых.

Таким образом, применение технологии студенческого мобильного видео способствует комплексному развитию языковой, речевой и социокультурной компетентности будущих врачей и повышает их готовность к клинической практике и дальнейшей профессиональной деятельности.

Список литературы:

1. Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. - 6-е изд., стер. - М.: Азбука-Аттикус, 2017. - 416 с.; Флоренский П. А. Столп и утверждение истины. - М. : Академический проект, 2012. - 912 с.
2. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. - СПб.: Питер, 2012. - 720 с.; Слободчиков В. И. Антропологическая перспектива образования. - М. : ПСТГУ, 2010. - 352 с.
3. Слостенин В. А. Педагогика : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. - 5-е изд., стер. - М. : Академия, 2013. - 576 с.; Слостенин В. А., Исаев И. Ф., Шиянов Е. Н. Педагогика : учебник для студ. учреждений высш. проф. образования. - 12-е изд., стер. - М. : Академия, 2014. - 608 с.
4. Почепцов Г. Г. Теория коммуникации. - 2-е изд., стер. - М. : Рефл-бук ; Киев : Ваклер, 2011. - 656 с.; Рождественский Ю. В. Теория риторики. - 3-е изд. - М. : Флинта, 2013. - 512 с.; Якобсон Р. Работы по поэтике. - М. : Прогресс, 2011. — 464 с.
5. Арутюнова Н. Д. Язык и мир человека. - 3-е изд., испр. - М. : Языки славянской культуры, 2010. - 896 с.; Карасик В. И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. -4-е изд. - М. : Гнозис, 2012. -390 с.; Кубрякова Е. С. Язык и знание: на пути получения знаний о языке. - М. : Языки славянской культуры, 2013. - 560 с.
6. Макаров М. Л. Основы теории дискурса. - 3-е изд. - М. : ЛЕНАНД, 2014. - 280 с.; Щукин А. Н. Методика преподавания русского языка как иностранного: учеб. пособие. - 3-е изд. - М. : Флинта, 2012. - 480 с.
7. Балыхина Т. М. Методика преподавания русского языка как иностранного. - М.: Русский язык. Курсы, 2013. -320 с.
8. Азимов Э. Г., Щукин А. Н. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам). - М.: ИКАР, 2014. - 448 с.
9. Атабекова А. А. Интернет-дискурс как объект междисциплинарного изучения. - М.: РУДН, 2012. - 196 с.; Бьюзен Т. Интеллект-карты: практическое руководство. - Минск : Попурри, 2015. - 208 с.; Яроцкая Л. В. Информационно-коммуникационные технологии в обучении иностранным языкам. - М. : Флинта, 2014. -216 с.